

Estratégias Para A Gestão Do Estresse Ocupacional Numa Pequena Empresa Do Ramo Alimentício Na Baixada Fluminense/RJ

Resumo

O produto apresentado consiste em um Relatório Técnico Conclusivo que visa apresentar estratégias para a gestão do estresse ocupacional numa pequena empresa do setor alimentício, localizada na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O objetivo final é propor ações que permitam a diminuição ou mitigação dos fatores estressores detectados na organização, propiciando maior qualidade de vida aos colaboradores, melhorias na saúde física e emocional. Ademais, busca gerar resultados positivos no ambiente organizacional e, consecutivamente, no aumento de vantagem competitiva para a empresa.

Palavras-Chaves: Stress Ocupacional, Qualidade de Vida, Gestão Estratégica

1. Contexto em que se apresenta o produto

A intensificação da dinâmica laboral decorrente do processo de industrialização no Brasil e as rápidas mudanças no trabalho, como a chegada de novas tecnologias, novos conhecimentos e aumento da concorrência tem despertado nas organizações, cada vez mais, preocupações sobre a saúde de seus empregados e os impactos que o trabalho pode acarretar suas vidas (Silva, 2019; Gomes, Paiva, Barbosa, 2022). A ideia de trabalho faz parte da vida do ser humano desde o início de sua existência, sendo um fator determinante na manutenção de vida individual, coletiva e um pilar histórico político na construção da trajetória da humanidade (Neves, Nascimento, Felix Jr, Silva, Andrade, 2018). Apesar de ter seu lado positivo de realização, o trabalho também tem pontos negativos, como é o caso do estresse que é gerado durante seu desenvolvimento. O estresse, atualmente, é considerado o mal do século XXI pela OMS e tem sido crescente na sociedade moderna, além de ser associado à causa raiz de diversas doenças (Marras, Veloso, 2012; Silva, Lima, Domingues Júnior, 2023). O Brasil é considerado o segundo país mais estressado do mundo, conforme apontado pelo ISMA-BR em 2010. Além disso, 70% da população brasileira ativa já apresentou algum sintoma de estresse e desses, quase 50% sofrem com depressão e outras doenças desenvolvidas devido ao estresse no ambiente de trabalho (Alves, 2021). O tema tem se tornado tão relevante que em janeiro de 2022, a Organização Mundial da Saúde - OMS reconheceu o burnout como doença do trabalho, assegurando os mesmos direitos trabalhistas aos profissionais atingidos pela doença, como: licença remunerada,

afastamento pelo INSS, estabilidade provisória e até mesmo aposentadoria por invalidez (Almeida, 2022). Ao iniciar a construção desta pesquisa, percebeu-se uma grande carência de estudos focados no estresse ocupacional nas micro e pequenas empresas. Além disso, este estudo se faz relevante dada a importância destas organizações para a economia brasileira. Estas representam 99% das instituições em funcionamento no país, sendo responsáveis por 52% da geração de empregos com carteira assinada na esfera privada (Sebrae, 2018). A partir da importância e visibilidade do tema, cabe às organizações e suas lideranças estarem preparadas para lidar com o estresse causado pelo desenvolvimento do trabalho. Assim, é possível que as empresas gerem impactos positivos no desempenho organizacional, vantagem competitiva para se manterem vivas no mercado onde atuam, construindo seu diferencial mediante as pessoas que nelas trabalham. A organização selecionada como objeto de estudo deste trabalho, que aqui é chamada pelo nome fictício de KGSJ Alimentos com a finalidade de manter a confidencialidade, é uma pequena empresa voltada para a produção de alimentos e tem sua sede na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Fundada em 2007, é uma organização em fase de expansão e contribui para o desenvolvimento econômico da região onde está alocada, gerando empregos. De acordo com informações obtidas com o diretor-fundador do negócio e no site da empresa, até 2023 a KGSJ Alimentos conta com mais de 50 funcionários em seu quadro de trabalho, atendendo uma média de 500 clientes ao mês no atacado e desde sua fundação já entregou mais de dez milhões de produtos. Sua estrutura é composta por uma unidade fabril, onde seu escritório administrativo também está alocado e uma loja para venda dos produtos no varejo. A escolha do empreendimento em questão se deu pelas manifestações de estresse no trabalho e pelo fato de a empresa ainda não possui políticas internas e estratégias voltadas para o tema. A partir do exposto, este Relatório Técnico Conclusivo apresenta um diagnóstico do cenário encontrado na pequena empresa estudada, sob a ótica dos empregados da fábrica, trazendo uma visão dos principais fatores estressores no ambiente laboral, os impactos destes na saúde dos funcionários e as estratégias de coping adotadas pelos trabalhadores, permitindo a apresentação de propostas estratégicas para enfrentamento.

2. Diagnóstico e Desenvolvimento do PTT

A pesquisa foi realizada em uma na unidade fabril de uma pequena empresa do ramo alimentício, localizada na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro e recebeu todas as autorizações para sua execução, seguindo todos os protocolos do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/UFRRJ. A coleta de dados ocorreu durante o mês de janeiro de 2024 e as ferramentas utilizadas foram: observação não participante, realização de entrevistas semiestruturadas com roteiro elaborado pela pesquisadora e coleta documental em dia, local e

horário previamente agendados. A pesquisa consistiu em entender os principais fatores estressores presentes na organização, na visão dos trabalhadores. Ademais, buscou-se também identificar os impactos do estresse ocupacional na saúde física, mental e/ou emocional dos empregados e as estratégias de enfrentamento, ou estratégias de coping, que eles adotam. É importante ressaltar que os métodos de pesquisa aplicado possuem limitações, como: a habilidade da pesquisadora com pesquisas de campo, o impacto de seus pressupostos individuais no entendimento das respostas, nas observações e a possibilidade de os entrevistados omitirem informações. Além disso, as informações encontradas em sites e demais documentos oficiais poderiam estar desatualizados. Por isso, foram feitas duas entrevistas piloto, double-check nas informações e triangulação na coleta de dados. A análise de dados foi realizada com base na definição de diferentes categorias, que permitiram chegar aos resultados expostos a partir do item 2.1.

2.1 Mapeamento do Perfil dos Participantes da Pesquisa

As primeiras perguntas do roteiro de entrevistas objetivaram mapear o perfil dos vinte e cinco participantes da pesquisa. Assim, foi possível ter uma visão geral sobre o sexo, estado civil, tempo de empresa, entre outros.

A partir do mapeamento inicial realizado é possível perceber o sexo feminino é predominante entre os participantes da pesquisa. A maior parte possui filhos e é casada. Com relação a escolaridade, dos entrevistados, 17 possuem o Ensino Médio completo e apenas 02 possuem Ensino Superior completo, o que é capaz de demonstrar a operacionalidade do público entrevistado. Com relação ao tempo de empresa, a maioria dos participantes possuem de 1 a 2 anos na organização. Apenas dois entrevistados possuem mais de 10 anos de companhia. Esses dados podem demonstrar a rotatividade no quadro de funcionários, visto que mais da metade do público entrevistado possui de 1 a 2 anos na empresa e a organização existe há quase 20 anos. Entre os trabalhadores entrevistados, 17 afirmaram já terem tido alguma mudança de cargo, setor e/ou avanço de nível. Tais movimentações internas podem demonstrar tanto o reconhecimento dos funcionários por parte da empresa, agregando-lhes um maior nível de carreira ou a mudança de setor/função com a finalidade de adequação ao cargo e melhor aproveitamento das habilidades dos trabalhadores. Após a análise das entrevistas utilizando a Análise de Conteúdo (Bardin, 2011) como método, foi possível analisar cada categoria previamente definida. Os resultados estão demonstrados abaixo.

2.2 Significados do Trabalho

As respostas coletadas na pergunta - exemplos de palavras que descrevem o que é trabalhar para você e qual o impacto do trabalho - demonstraram que o significado de trabalhar para os participantes relaciona-se à sobrevivência e ao sustento,

sendo esses os principais motivos que os leva a estarem numa organização. Contudo, não se limita a isso, sendo também o trabalho fonte de realização pessoal e profissional, independência financeira e até mesmo prazer. Para Morin, Tonelli e Pliopas (2007), tais sentimentos estão atrelados à dimensão individual do trabalho. Nesta dimensão, o trabalho é considerado fator de sobrevivência, independência, sustento e fonte de satisfação. O trabalho pode ter diferentes sentidos (Ferraz; Fernandes, 2019) e possui diferentes perspectivas: uma negativa, uma positiva e uma neutra (Blanch Ribas; 2003; Tolfo, Coutinho, Baasch, Cugnier; 2011). As perspectivas encontradas nas falas dos participantes nesta categoria remetem à visão neutra e positiva. A primeira, relaciona-se a ideia de troca da mão de obra por remuneração e a segunda relaciona-se com a sensação de autorrealização. A perspectiva negativa sobre o trabalho, o que o considera como uma forma de punição, não foi diagnosticada nas verbalizações.

2.3 Percepções sobre ritmo e dinâmica de trabalho

As percepções dos participantes sobre o ritmo de trabalho vão de encontro a verbalizações como: horas extras e excesso de trabalho. Tais verbalizações atrelam-se a sentimentos de cansaço e sobrecarga. Durante a coleta de dados em campo, a pesquisadora realizou observações não participantes que fortalecem ainda mais percepção sobre o ritmo e dinâmica de trabalho dos participantes. Durante os períodos de observação não participante, notou-se o ritmo intenso de trabalho uma vez que alguns funcionários não conseguiram pausar suas atividades nem para ouvir a explanação sobre a pesquisa. Além disso, pelo menos 3 funcionários não conseguiram interromper suas atividades para participarem da entrevista e acabaram desistindo de fazê-la. A dinâmica e ritmo de trabalho citada também pode desenvolver nos funcionários o estresse por sobrecarga (Gomes, Paiva, Barbosa, 2022) uma vez que tem a capacidade de ser uma situação estressora maior do que os indivíduos conseguem suportar. É importante ressaltar que o estresse por monotonia não foi identificado durante as verbalizações dos entrevistados. De acordo com Gomes, Paiva e Barbosa (2022), a dinâmica e o ritmo de trabalho são fatores que podem desenvolver o estresse por sobrecarga nos indivíduos. Ademais, as percepções demonstradas pelos participantes sobre o ritmo de trabalho na empresa estudada vão de encontro ao exposto por Sanches, Marietto, Silva, Paixão, Meirelles (2008). Estes autores através de um estudo feito em pequenas e médias empresas, demonstram que volume de trabalho elevado e longas jornadas são alguns dos principais fatores de estresse em organizações desse porte. As percepções sobre o ritmo e dinâmica de trabalho expostas pelos empregados também reforçam o exposto por Dawkins, Martin, Kilpatrick e Scott (2018). Estes afirmaram que, especialmente nas pequenas empresas, o acúmulo de múltiplas funções, cansativas jornadas de trabalho e dificuldade em conciliar vida pessoal e profissional desencadeiam o estresse ocupacional.

2.4 Percepções dos funcionários sobre os fatores estressores no ambiente de trabalho

A categoria que analisou as percepções dos trabalhadores sobre os fatores de estresse no ambiente laboral demonstrou que as fontes estressoras se relacionam ao tipo de gestão adotado pela organização, relações interpessoais no ambiente de trabalho e fatores ligados à execução do trabalho em si e ao ambiente laboral. Autores como Almeida; Lopes; Costa; Santos (2018), Lima; Rodrigues; Sanches; Souza (2020), Fidelis; Zille; Rezende (2020) e (Zabin; Zaitoun; Sweity (2023) afirmam que as pressões no ambiente e clima organizacional, o nível de suporte dado pela liderança aos empregados, o clima, o planejamento das atividades e o tipo de comunicação corporativa são potenciais fatores de estresse que estão relacionados ao tipo de gestão adotado pela empresa. Durante a análise de dados, percebeu-se que fatores estressores decorrentes do tipo de gestão adotado pela organização foram mencionados em 13 entrevistas.

Com relação às relações interpessoais no ambiente de trabalho, autores como Almeida; Lopes; Costa; Santos (2018), Lima; Rodrigues; Sanches; Souza (2020), Fidelis; Zille; Rezende (2020) e (Zabin; Zaitoun; Sweity (2023) afirmam que ressentimentos e rivalidades com a equipe, os conflitos, as fofocas e ruídos de comunicação são fontes estressoras. Já com relação às fontes de estresse ligadas ao trabalho em si e ao ambiente laboral, Martin, Kilpatrick e Scott (2018) destacam que o acúmulo de múltiplas funções, longas e cansativas jornadas de trabalho são alguns dos fatores que desenvolve estresse ocupacional nos indivíduos

2.5 Percepções sobre o impacto do estresse ocupacional na saúde

A pesquisa demonstrou que mais de 70% dos participantes já tiveram algum tipo de impacto negativo na saúde por decorrência do estresse vivido em ambiente de trabalho.

A maior parte dos empregados da KGSJ Alimentos que afirmaram já terem sofrido impactos negativos do estresse ocupacional manifestaram sintomas físicos como pressão arterial alterada, dores de cabeça e tremor nos olhos e/ou no corpo.

É possível ter uma visão geral dos principais sintomas emocionais e/ou mentais percebidos pelos participantes como consequências do estresse ocupacional vivenciado no dia a dia da KGSJ Alimentos. Os sintomas emocionais e/ou mentais mais comuns foram episódios de choro, quadros de depressão, desânimo ou vontade de “surtar”.

Todos os sintomas citados nesta categoria são potenciais consequências do estresse ocupacional e se desencadeiam a partir da exposição a fontes estressoras (Sadir, Bignotto, Lipp; 2010, Arcaui, França; 2014, Ferreira, Azevedo, Rocha; 2019 e Gomes, Paiva, Barbosa; 2022). É importante ressaltar que 7 entrevistados

afirmaram nunca terem vivenciado nenhum impacto negativo relacionado ao estresse ocupacional na saúde. Este cenário pode justificar-se pelo fato de que nem todos os indivíduos lidam da mesma forma com o estresse. De acordo com Lazarus (1995), Paschoal e Tamayo (2004), Sadir, Bignotto e Lipp (2010) e Gomes, Paiva e Barbosa, (2022), devido às percepções individuais, formas de relacionamento e estratégias de coping adotadas, nem todas as pessoas expostas a um potencial fator estressor no trabalho sofrem com o estresse ocupacional. É importante destacar que todos os entrevistados citaram o estresse sob uma perspectiva negativa e prejudicial, que adocece e desequilibra o indivíduo chamada de distress (Abacar; Aliante; Alfredi Nahia, 2020). A perspectiva positiva sobre o estresse chamada de eustress, que o vê como fonte impulsionadora para busca de melhores resultados, por exemplo, não foi detectada durante as entrevistas. Além das consequências para os indivíduos, o estresse ocupacional impacta negativamente a organização. Por isso, é importante a adoção de estratégias para gerenciar o tema. Sanches; Marietto; Silva, Paixão, Meirelles (2008) defendem que as empresas adquirem vantagens como maior produtividade, melhoras nas relações interpessoais, maior facilidade e capacidade de implementar mudanças nas rotinas, menos trabalhadores acometidos por doenças ligadas ao estresse, menor absenteísmo, aumento da confiança e motivação quando adotam políticas internas para enfrentamento e administração do estresse no ambiente laboral.

2.6 Estratégias de Coping

As estratégias de enfrentamento, também conhecidas como estratégias de coping, referem-se a forma como cada ser lida com determinada situação específica, comportando-se diante de ocorrências entendidas como excessivas para ele no momento (Chaves et al. 2000). A definição mais aceita e utilizada de coping é baseada na visão cognitivista de Lazarus e Folkman de 1984, onde entende-se por coping as estratégias adotadas para reagir e lidar com o estresse, adaptando-se às situações diversas, considerando os recursos disponíveis no momento, assim como as particularidades e exigências da situação e fatores pessoais do indivíduo, sendo assim, um processo psicológico (Pinheiro, Tróccoli, Tamayo, 2003; Maturana, Valle, 2014; Barros; Souza, 2018). 101 Após da análise dos dados coletados na pesquisa, constatou-se que todos os participantes adotam o coping voltado para as emoções, ou seja, tentam regular suas emoções através da alteração de sentimentos ao invés de focar na resolução do problema e remover a fonte estressora. O coping focado nas emoções costuma ser usado quando o indivíduo entende que determinada situação estressora não pode ser mudada ou resolvida, e é o menos efetivo na manutenção da saúde mental.

A partir da interpretação das verbalizações, constatou se que a maior parte dos empregados da KGSJ Alimentos adotam estratégias de coping positivas, ou seja,

estratégias que promovem saúde e bem-estar. Por exemplo: suporte social e familiar, prática de atividades físicas, música, viagens, passeios, jogos, entre outros. Na análise de dados constatou-se, também, o emprego de estratégias negativas de coping, como: consumo de bebidas alcoólicas, compulsão alimentar e fuga/esquiva ou afastamento. Tais estratégias, por sua vez, representam o coping negativo e são prejudiciais ao ser humano, gerando consequências negativas a longo prazo. Ao analisar as estratégias de coping a partir da perspectiva do Ways of Coping Checklist elaborado por Lazarus e Folkman em 1986, se percebeu que o Autocontrole e o Suporte Social foram as principais categorias utilizadas pelos empregados dentre as oito propostas por Lazarus e Folkman em 1986. Ao empregar o autocontrole, o indivíduo tenta controlar as emoções que determinada situação gera em si mesmo. Já o suporte social se relaciona com a busca de apoio nas pessoas e no ambiente ao seu redor para suporte na resolução do problema (Severino, Neiva e Campos, 2013; Maturana e Valle, 2014; Muller, Silva e Pesca 2021). Quanto maior a eficácia das estratégias de enfrentamento, menor o nível de estresse, e vice-versa (Nascimento, Garcia, Cornacchione, 2021). As estratégias de coping são importantes pois impactam no desenvolvimento do indivíduo no âmbito familiar, social, pessoal e profissional. Dentro das empresas, são importantes para a manutenção da qualidade de vida e bem-estar dos trabalhadores pois ajudam a melhorar a saúde física, mental e/ou emocional dos empregados.

2.7. PLANO DE AÇÃO

A partir do diagnóstico realizado na unidade fabril de pequena empresa do ramo alimentício, localizada na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, foram elaboradas propostas estratégicas para subsidiar a gestão do estresse ocupacional na organização. O plano de ação aqui apresentado é um planejamento integrado visando a mitigação e prevenção do estresse ocupacional. Este foi elaborado a partir dos resultados da pesquisa realizada e tem a intenção de abranger toda a organização. Desta forma, são estratégias a serem implementadas de maneira conjunta.

2.7.1. Proposta Estratégica - Implementação de Avaliação de Desempenho

A primeira proposta direciona-se à estruturação de um sistema de avaliação de desempenho. A categoria que analisou o significado do trabalho para os empregados da KGSJ Alimentos demonstrou que a maior parte da equipe trabalha por necessidade e sobrevivência. Contudo, há pessoas que compõem a equipe e sentem-se realizados profissionalmente na empresa. Ter uma avaliação de desempenho estruturada permite entender se a equipe está trabalhando para o atingimento da produtividade e metas organizacionais, além de mapear as metas, contribuições esperadas e resultados atingidos por cada um dos funcionários. Ademais, permite um alinhamento de expectativas entre líderes e liderados, além

de facilitar a manutenção do quadro de funcionários, sendo também um processo orientador para movimentações internas, reconhecimentos e promoções (Pontes, 2022).

2.7.2 Proposta Estratégica Implementação de Software especializado para planejamento de demanda e controle da produção

A segunda proposta apresentada vai de encontro ao planejamento de demanda e controle da produção. Uma das categorias analisadas referiu-se à percepção dos colaboradores sobre o ritmo de trabalho, e nesta foi possível diagnosticar que a dinâmica laboral é uma fonte estressora de grande potencial. Além disso, a falta de planejamento e organização na empresa com relação à gestão dos trabalhadores e atividades também foi uma fonte de estresse mapeada na pesquisa. Por se tratar de uma organização com características de produção sazonais, o ritmo de trabalho em alguns períodos do ano se intensifica, podendo causar cansaço ou exaustão nos trabalhadores decorrentes das longas jornadas de trabalho, alta demanda de atividades e horas extras. Assim, sugere-se a implementação de software para planejamento e controle da produção, facilitando a programação da rotina e previsão da demanda. Além disso, tal implementação permitirá a diferenciação dos concorrentes e melhor desempenho. Um sistema robusto e especializado em planejamento, programação e controle da produção é importante pois permite ordenar a utilização de recursos, como materiais e mão de obra, minimizando perdas e facilitando a tomada de decisão, além de diminuir o desperdício. Ademais, permite controlar toda a cadeia produtiva da organização, gerindo-a junto aos demais setores da empresa (Bugor, de Lucca Filho, 2021). Atualmente, a inteligência artificial tem evoluído de forma promissora e benéfica para as organizações, principalmente no que tange a automatização de processos, permitindo maior agilidade e precisão nas empresas que a utilizam. O uso de inteligência artificial em softwares para planejamento e controle da produção, por exemplo, permite o entendimento de padrões através do reconhecimento de históricos e comportamento de mercado, gerando insights e conclusões que facilitam a tomada de decisão e execução das tarefas, culminando maior diferencial competitivo para a organização (Aires, Almeida, Silveira, 2019).

Existem diferentes fornecedores de softwares para esta finalidade no mercado. É importante ressaltar que os valores de tais sistemas podem variar de acordo com diferentes fatores e circunstâncias como, por exemplo, o tamanho da organização que deseja realizar a implementação. Por isso, cabe a KGSJ Alimentos realizar cotações, buscar fornecedores no mercado e escolher o fornecedor que mais se adeque às suas necessidades, considerando suas individualidades e orçamento disponível.

2.7.3 Proposta Estratégica Implementar Pesquisa de Clima

A categoria funcionários sobre os fatores estressores no ambiente de demonstrou que o tipo de gestão adotado pela empresa, as relações interpessoais no ambiente de trabalho e as particularidades do trabalho em si e ambiente laboral são fontes estressoras na KGSJ Alimentos. Tais variáveis podem ser identificadas e monitoradas através da implementação de uma Pesquisa de Clima na organização. O clima organizacional relaciona-se às percepções e concepções que os funcionários de uma determinada empresa possuem sobre o ambiente laboral e é um dos principais construtores do comportamento organizacional. O clima organizacional é a expressão dos sentimentos dos funcionários e uma reação à cultura organizacional estabelecida, influenciando diretamente seu desempenho e a tomada de decisão, sendo um regulador e orientador do comportamento humano nas empresas (Araújo, Ribeiro, Moura, 2023). Compreender o clima organizacional permite identificar os fatores que impactam positivamente e negativamente os empregados. Uma vez que este é diferente em cada empresa e influenciado pelas individualidades de cada instituição, as pesquisas de clima são importantes para oferecer uma visão estratégica aos gestores, permitindo diagnosticar desvios e planejar melhorias (Araújo, Ribeiro, Moura, 2023).

2.7.4 Proposta Estratégica Implementar Grade de Treinamentos Obrigatórios para Líderes e Liderados

O tipo de gestão adotado pela organização, o relacionamento interpessoal e o ritmo de trabalho foram algumas das fontes de estresse detectadas na empresa estudada durante a pesquisa, ressaltando-se os ruídos de comunicação nas equipes e problemas de convivência, dificuldades de relacionamento com os gestores, erros de planejamento e organização de atividades e cobranças excessivas. Buscar práticas para enfrentar tais adversidades é importante para que uma organização se mantenha competitiva no mercado. Para isso, é importante que as empresas cuidem das necessidades dos seus colaboradores, preparando os times e as lideranças para a convivência no ambiente laboral. A proposta estratégica aqui apresentada se baseia na estruturação de uma grade obrigatória de treinamentos para os líderes e para os liderados, englobando temas como: trabalho em equipe, produtividade, gestão do tempo, gestão da qualidade, gestão de conflitos, comunicação, relacionamento interpessoal, estilos de liderança, engajamento de equipe, diversidade e inclusão e inovação e tecnologia. Tais treinamentos têm o objetivo de auxiliar o atingimento de expectativas e metas, melhorar o fluxo de comunicação, motivar, ensinar e conscientizar os empregados, preparar as equipes para a execução de tarefas, desenvolver habilidades pessoais e profissionais, além de incentivar a resolução de problemas complexos, permitindo mapear resoluções eficazes (Pessanha, Linhares, Monteiro, França e Pussiareli, 2020). O ideal é que a grade de treinamento seja estruturada seguindo as particularidades e individualidades da empresa. Os temas citados acima são

sugestões da pesquisadora. Além disso, é importante que a grade de treinamentos a ser elaborada possua um cronograma de reciclagens dos treinamentos periodicamente, além de mapear treinamentos fixos a serem realizados logo após as admissões de empregados. Existem diferentes instituições, portais e sites que disponibilizam treinamentos sobre os temas sugeridos de maneira gratuita e com certificado, como, por exemplo: Fundação Bradesco, SENAI, SENAC, SEBRAE, Escola Conquer, FGV, entre outros. Além disso, a KGSJ Alimentos pode firmar parcerias com cursos, Universidades e demais instituições para a realização de treinamentos presenciais.

Os temas sugeridos para a grade de treinamentos obrigatórios são capazes de melhorar a gestão e entrosamento das equipes, contribuindo para o gerenciamento e mitigação de fatores estressores citados acima e, conseqüentemente, diminuindo a manifestação de sintomas físicos, mentais e/ou emocionais nos trabalhadores. Além dos treinamentos obrigatórios, de forma complementar, recomenda-se a realização trimestral de palestras de conscientização sobre saúde mental, qualidade de vida no trabalho e estresse ocupacional, a fim de ensinar mais sobre os temas aos empregados.

2.7.5. Proposta Estratégica Implementar Canal de Comunicação Anônimo para Dúvidas, Sugestões, Elogios e Denúncias

Durante as verbalizações dos entrevistados, percebeu-se a necessidade que eles possuem de se expressar e serem ouvidos. Algumas situações citadas nas entrevistas, como por exemplo, a instabilidade da liderança, a falta de supervisão, problemas de relacionamento interpessoal, cobranças excessivas, a ausência da liderança em determinadas situações, a insubordinação vivenciada e percebida pelas equipes e a impunidade são potenciais fatores estressores na organização. Ter um canal anônimo para que os trabalhadores expressem suas dúvidas, sugestões, elogios e realizem denúncias, pode fazer com que estes se sintam mais confortáveis para realizar tais comunicações. Além disso, os insights recebidos são capazes de ajudar a liderança a entender o clima, os desvios, os pontos de melhoria, os incômodos, ânsias e ideias dos empregados. Assim, a gestão consegue tomar decisões, ajustar os processos, planejamentos, mitigar riscos e resolver problemas, permitindo também o mapeamento e mitigação das fontes de estresse percebidas.

Recomenda-se a contratação de empresa especializada ou consultor externo, sem vínculos com a organização e equipes, para análise e tratamento das informações, reduzindo o impacto de pressupostos individuais e riscos de retaliações.

2.7.6 Proposta Estratégica Criação de Código de Ética e Conduta para a Organização

A proposta aqui apresentada visa a elaboração de um Código de Ética e Conduta para a KGSJ Alimentos, objetivando nortear os comportamentos e condutas dos funcionários, alertando sobre práticas ilegais que coloquem a integridade da empresa e do colaborador em risco. Corroborou para a apresentação desta proposta as citações relacionadas à impunidade, insubordinação e não cumprimento de procedimentos dentro da organização como fatores estressores durante as entrevistas.

Com os riscos inerentes à realização da atividade empresarial, o código de Ética e Conduta é forte aliado na gestão responsável de uma organização e passou a ser uma necessidade no mundo corporativo. Nas pequenas empresas, a criação de programas de integridade, como o Código de Ética e Conduta, é importante para auxiliar a adequação à normas, leis e cumprimento dos direitos humanos (Machado, Macei, Filho, 2021).

É importante ressaltar que a elaboração do documento deve levar em consideração as individualidades e particularidades da organização, das equipes, do setor e natureza das atividades.

2.7.7. Proposta Estratégica - Apresentação de Resultados da Empresa e Café com o Diretor

A fim de melhorar o fluxo de comunicação, reduzindo o risco de ruídos, fofocas e distorções de mensagens, recomenda-se a apresentação de resultados da empresa de maneira trimestral aos funcionários. Tal programa se baseia no encontro trimestral do diretor da empresa com cada equipe para conversar e entender o cenário de trabalho, tirar dúvidas, receber sugestões e elogios de forma presencial e não anônima, sendo um reforço e ferramenta complementar para a sugestão presente no item Criação de Canal de Comunicação Anônimo para Dúvidas, Sugestões, Elogios e Denúncias. Seria possível, assim, melhorar o alinhamento de expectativas dentro da organização, aumentar a proximidade dos trabalhadores com as lideranças, ampliar a confiança das equipes na liderança, estabelecer mais um canal de comunicação efetivo, melhorar o clima organizacional e reforçar valores da organização, como: transparência, melhoria contínua e valorização dos relacionamentos.

2.7.8. Proposta Estratégica Implementação de Dois Turnos de Trabalho

Constatou-se que as longas jornadas, trabalho excessivo e horas extras são fatores estressores presentes na KGSJ Alimentos, principalmente em períodos de alta demanda. Desta forma, sugere-se a implementação de dois turnos de trabalho, um matutino e outro vespertino. Implementar dois turnos de trabalho possibilita organizar estrategicamente as atividades sem perdas de produtividade, diminuindo a sobrecarga de trabalho dos empregados e aumentando a qualidade das entregas.

Além disso, é capaz de garantir maior qualidade de vida e tempo disponível aos trabalhadores fora do ambiente de trabalho para se dedicarem à vida pessoal (Costa, Silva, 2019).

É importante ressaltar que tal mudança precisa estar alinhada com a legislação atual. Por isso, recomenda-se aproximação e interação com o Sindicato dos Trabalhadores da categoria para melhor tratamento e elaboração de cláusulas que contemplem tal modalidade de trabalho na KGSJ Alimentos através de Convenções ou Acordos Coletivos.

2.7.9. Proposta Estratégica Pausas para Descanso Durante os Turnos de Trabalho

A proposta aqui apresentada também visa diminuir a sobrecarga e cansaço dos trabalhadores da KGSJ Alimentos apontados como fatores estressores pelos empregados da organização. Na KGSJ Alimentos, a execução da maior parte das atividades demanda que os funcionários fiquem em pé, além de existirem outros fatores estressores durante a dinâmica de trabalho, como o excesso de trabalho, principalmente em períodos de alta demanda. Longas jornadas de trabalho impedem o indivíduo de renovar suas energias, se recuperar do esforço dispendido, levando ao cansaço e/ou exaustão física e mental. Assim, pequenos intervalos durante o horário laboral são importantes para manter o equilíbrio entre a eficiência no trabalho e o bem-estar humano (Albulescu, Rusu, Massinga, Sulea, 2022). Um estudo feito por pesquisadores da West University of Tomisoara, na Romênia, demonstrou que a adoção de micro pausas de até 10 minutos durante a jornada de trabalho são eficientes para aumentar o vigor, aliviar a fadiga, além de melhorar o desempenho e execução das atividades. Além disso, constataram que quanto maior o descanso, maior o desempenho (Albulescu, Rusu, Massinga, Sulea, 2022). Ressalta-se que o tempo de duração das micro pausas podem ser maior, conforme necessidade e desejo da organização.

2.7.10. Proposta Estratégica Criação de Day Off

Uma vez que a principal estratégia de coping detectada na pesquisa relaciona-se à categoria suporte social e/ou familiar, esta proposta visa fortalecer tal estratégia de enfrentamento a partir da Day Off, em data a ser escolhida pelo funcionário. O dia de descanso pode contribuir para melhoria da qualidade de vida, além de fornecer mais tempo para que os trabalhadores se utilizem de suas estratégias de enfrentamento, permitindo a redução do estresse, maior satisfação e engajamento dos empregados.

O Day Off relaciona-se com o Endomarketing, que visa engajamento, motivação, reconhecimento e incentivo aos profissionais. Ademais, as estratégias de Endomarketing promovem empatia e humanização, formando uma boa imagem da

organização perante seus funcionários (Dexheimer, Kupski, 2022). Caso seja de interesse da organização, o Day Off pode ser oferecido em mais de um dia no ano.

3 Aderência

Este produto insere-se no contexto da área da Administração de Empresas (privadas), uma vez que a pesquisa foi realizada em uma pequena empresa. No entanto, nada obsta o aproveitamento dos conceitos abordados em instituições públicas. O PTT encontra aderência com a linha de Estratégias de Gestão de Pessoas e Organizações sustentada pelo Programa de Pós-graduação em Gestão e Estratégia (PPGE/UFRRJ), como uma ação que visa a transformar e inovar no contexto da organização alvo.

4. Impacto

Este relatório descreve o produto técnico conclusivo associado à dissertação de Mestrado Profissional que teve como objetivo geral analisar como as estratégias organizacionais podem ser adotadas para gerir o estresse ocupacional na KGSJ alimentos. Tem como objetivo subsidiar a criação estratégias para gestão do estresse ocupacional e políticas internas visando o bem-estar físico e emocional dos funcionários de micro e pequenas empresas, respeitando as particularidades de cada organização.

5. Aplicabilidade

A possibilidade de replicação das ações é viável em micro e pequenas empresas com cenário semelhante à organização aqui estudada, desde que considere as adequações necessárias. Ademais, a metodologia de pesquisa proposta oferece um explícito procedimento para coleta, tratamento e análise de dados, possibilitando sua utilização em demais organizações.

6. Inovação

O PTT pode ser considerado uma produção com médio teor inovativo, uma vez que utilizou conhecimentos já estabelecidos para formular possibilidades de intervenções inovadoras na organização estudada.

7. Complexidade

Este PTT apresenta um grau de complexidade significativo, uma vez que envolve uma análise bibliográfica do stress ocupacional, bem como a realização de complexa pesquisa de campo através de entrevistas semi-estruturadas com os funcionários de diferentes setores da empresa analisada.

